

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лугфуллаева Гульноза, Нормурадov Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Максид Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззоқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

Ташева Гулчехра Сулямановна
Бухоро давлат тиббиёт институти

ОДОНТОГЕН ЯЛЛИГЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8033098>

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда одонтоген яллиғланиш касалликлари билан оғриган беморлар стоматологик касалликларни 10 – 20 % ташкил этади. Одонтоген яллиғланиш касалликларини 30 - 70 % ни эса абсцесс ва флегмоналар ташкил этиб, ушбу касалликларга ташхис қўйишни мукамаллаштириш ва самарали даволаш долзарб муаммолардан бири бўлиб ҳисобланади. Ушбу касаллик билан касалланган болаларда махсус даволаш чораларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: одонтоген яллиғланиш касалликлари, абсцесс ва флегмоналар.

Ташева Гулчехра Сулямановна
Бухарский государственный медицинский институт

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОДОНТОГЕННЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ

АННОТАЦИЯ

Сегодня пациенты с одонтогенными воспалительными заболеваниями составляют 10-20% стоматологических заболеваний. А 30-70% одонтогенных воспалительных заболеваний - это абсцессы и флегмоны, совершенствование диагностики этих заболеваний и эффективное лечение считается одной из актуальных проблем. Важно разработать специальные меры лечения детей с этим заболеванием.

Ключевые слова: одонтогенные воспалительные заболевания, абсцессы и флегмоны.

Tasheva Gulchexra Sulyamanovna
Bukhara State Medical Institute

COMPLEX METHODS OF TREATMENT OF CHILDREN WITH ODONTOGENIC INFLAMMATION

ANNOTATION

Today, patients with odontogenic inflammatory diseases account for 10-20% of dental diseases. And 30-70% of odontogenic inflammatory diseases are abscesses and phlegmons, improving the diagnosis of these diseases and effective treatment is considered one of the urgent problems. It is important to develop special treatment measures for children with this disease.

Key words: odontogenic inflammatory diseases, abscesses and phlegmons.

Кириш. Стоматологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири ўткир одонтоген яллиғланиш жараёнларидир (Губин М.А., 2013; Балин В.Н., 2000; Карнаухов А.Т., 1999). Одонтоген яллиғланиш касалликларига қарши курашнинг янги усулларини ишлаб чиқишга қарамасдан, яллиғланиш касалликлари билан касалланган болалар сони, айниқса тез-тез касал бўлган болаларда кўпайиш тенденциясига эга. (Робустова Т.Г. ва бошқалар, 2011; Шаргородский А.Г., 2010 ва бошқалар).

Маълумки, тиш – жағ тизимининг яллиғланиш касалликларини ташхислаш ва даволаш болалар стоматологиясининг асосий муаммоларидан биридир. Бир қатор муаллифларнинг маълумотларига кўра, тиш – жағ тизимининг яллиғланиш касалликлари болалик давридаги барча жарроҳлик касалликларининг 21 % тиш касалликларининг 52 % ташкил қилади.

Тиш – жағ тизими йирингли-яллиғланиш жараёнларининг этиологияси, патогенези, олдини олиш ва даволашнинг кўплаб масалалари хали ҳам ҳал этилмаган бўлиб, бу тадқиқотчиларнинг уларга доимий қизиқиши ва эътиборини тушунтиради (Рогинский

В.В., Коринская Н.Н., 1996; Ушаков Р. Б. 1995; Каваи Т. ва бошқалар, 1998 ва бошқалар).

Айни пайтда, маълумки, болаларда тиш – жағ тизими ўткир яллиғланиш жараёнлари кўпинча тананинг иммунологик реактивлигининг пасайиши билан ривожланади ва касалликнинг кечиши ва асоратлар эҳтимоли асосан иммунитетнинг дастлабки параметрлари билан белгиланади.

Болаларда одонтоген яллиғланишларнинг кечиши боланинг тиш – жағ тизими ва тўқималарининг нисбий этуклиги, иммунитетнинг номукамаллиги, лимфа тўқималарининг кўплиги, тишлар тузилишининг анатомик ва физиологик хусусиятларининг мавжудлиги сабабли бир қатор хусусиятларга эга ҳамда жағлар, шикастланишнинг осонлиги ва табиий ҳимоя тўсиқларининг микробларга ўтказувчанлигини ошириш ҳам муҳим аҳамиятга эгадир.

Кўплаб эпидемиологик тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, ҳар бир бола йилига ўртача 3 дан 5 гача ўткир респиратор вирусли инфекциялар (УРВИ) эпизодларидан азият чекади. Ўткир респираторли инфекцияларнинг энг юқори

даражаси ёш болалар, мактабгача ёшдаги болалар ва кичик мактаб ўқувчиларида кузатилади. Ҳаётнинг биринчи 3 ёшидаги болалар 10 ёш ва ундан катта ёшдаги болаларга қараганда йил давомида ЎРВИ билан 2-2,5 марта тез-тез касаланиш кузатилади. Такрорий респиратор инфекциялар тананинг функционал ҳолатининг бузилишига олиб келади, мослашув этишмовчилигини келтириб чиқариши ва сурункали патологиянинг ривожланишига олиб келиши мумкин [Ключников С.О. ва бошқ., 2017].

Бу тиш – жағ тизими одонтоген йирингли яллиғланиш жароҳликдаги муаммонинг долзарблигини кўрсатади. Қайта респиратор инфекциялари бўлган болаларда жароҳлик касалликлари курси мураккаб иммунитет механизми ва уларнинг ошқозон ости беши, гипофиз, қалқонсимон без ва буйрак усти гормонлари билан ўзаро таъсири билан белгиланади.

Иммунитет тизимининг бостирилиши, метаболик касалликлар, оғриқ сезувчанлигининг пасайиши кўплаб жароҳлик касалликларининг клиник кўринишини ва курсини ўзгартиради, бу жиддий диагностика хатолиғига олиб келиши ва жароҳлик патологиясининг натижасига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. (Галимов О.В. ва бошқалар, 2018; Зайтсева Э.Л., 2018; Пиаггеситал, 2018).

Тез-тез касал бўлган болаларда одонтоген яллиғланиш касалликлари ва уларнинг асоратлари аниқ микроциркуляция бузилиши, микротромблар, дистрофик ва некротик жараёнларнинг мавжудлиги, яллиғланиш компонентининг репаративдан устулиги, хужайралар кўпайишини ҳосил қилиш билан тавсифланган маълум хусусиятларга эга. Лейкоцитларнинг фагоцитлар фаоллиги, тўлик бўлмаган фагоцитоз, яра тўқималарининг микробиал ифлосланишининг юқори даражаси, умумий ва маҳаллий иммунологик реактивликнинг пасайиши (Н. И. Камзалакова, 2000, А. Ю. Токмакова, 2003, Д. С. Счаде, Э. С. 19819, Э. Булл.).

Бизга маълумки, одонтоген яллиғланиш патологияларининг тарқалиши пасайишга мойил эмас, даволаш жараёни машаққатли ва узок давом этади ва асоратларнинг частотаси доимий равишда юқорилиги аниқланган. Одонтоген яллиғланиш жараёнларининг ўчоғи организмнинг гетеро- ва аутосенсбилизациясининг манбаи ҳисобланади ва маҳаллий ҳамда умумий патологиянинг ривожланишидаги этакчи омилларидан биридир.

Болалар орасида одонтоген яллиғланиш касалликларининг тарқалиши ўткир йирингли - яллиғланиш касалликларининг оғир шакллари ва грипп, тонзиллит, юқумли гепатит ва бошқалар каби умумий юқумли касалликларининг асорати натижасида ривожланади.

Одонтоген йирингли-яллиғланиш жараёнларининг боришини эрта ташхислаш стоматологияда кенг тарқалганлиги ва оғир асоратларни ривожланишга олиб келади.

Болаларда одонтоген яллиғланиш касалликларининг кечиши ва тарқалиши куйидаги омилларга боғлиқ.

1. тиш кариесининг бирламчи ва иккиламчи профилактикаси, шунингдек, тиш кариесининг мураккаб шаклларида даволашнинг этарли даражада эмаслиги.
2. бирламчи стоматологик касалликларни ўз вақтида даволанмаслиги ҳамда оғиз бўшлиғи шахсий гигиена қоидаларига риоя қилмаслиқ.
3. одонтоген микрофлоранинг антибиотикларга сезувчанлигининг пасайиши.

Маълумки, кўпинча одонтоген яллиғланиш касалликлари оғиз бўшлиғининг нормал микрофлорасининг патологик микрофлорага ўтишидан келиб чиқади. Одонтоген йирингли яллиғланишлар ривожланиши аслида иммун тизимининг компенсацион имкониятларининг пасайиши туфайли юзага келади.

Триггер механизми юқумли касалликлар, масалан, грипп, тонзиллит ва бошқалар туфайли келиб чиққан вақтинчалик иммуносупрессия бўлиши ҳам одонтоген яллиғланиш касалликларини ривожланишини келтириб чиқаради.

Тадқиқотнинг мақсади одонтоген яллиғланиш билан касалланган болаларни комплекс даволаш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Тадқиқот материали ва усуллари: Одонтоген яллиғланиш билан касалланган болаларни комплекс даволашда 122 нафар одонтоген яллиғланиш билан мурожаат қилган бемор болалар олинди. Илмий изланишимизда беморларни 3 гуруҳга бўлиб ўрганилди.

I гуруҳ одонтоген яллиғланиш касаллиги асорати тиш – жағ тизими абцесс ва флегмонаси билан касалланган 49 нафар бемор болаларда текширув олиб борилди ва комплекс даволанди.

II гуруҳ одонтоген яллиғланиш касаллиги асорати тиш – жағ тизими периостити билан касалланган 53 нафар бемор болаларда текширув олиб борилди ва комплекс даволанди.

III гуруҳ одонтоген яллиғланиш касаллиги асорати тиш – жағ тизими одонтоген остеомиелети билан касалланган 20 нафар бемор болаларда текширув олиб борилди ва комплекс даволанди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамалар Текширилган бемор болаларда одонтоген яллиғланиш касалликлар асоратларини анавий даволаш усулидан тубдан фарқ қиладиган, Бактериофаг дори воситаси орқали комплекс даволашда касалликнинг тузалиш даврини камайтиришга эришилди.

Одонтоген яллиғланиш касалликлари асоратлари билан касалланган бемор болаларни ёши, жинс бўйича гуруҳлараро тақсимланиши I-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Одонтоген яллиғланиш асоратлари билан касалланган болаларда ёши ва жинсига қараб, гуруҳлараро тақсимланиши.

Гуруҳлар	Ўғил болалар сони	Қиз болалар сони	0-6 ёшлилар сони	6-12 ёшлилар сони	12-18 ёшлилар сони	Жами сони
I	28	21	20	19	10	49
II	29	24	16	27	10	53
III	12	8	2	9	9	20

Одонтоген яллиғланиш асоратлари билан касалланган болаларда I гуруҳда ўғил болалар 28 нафарни, қиз болалар эса 21 наафрни ташкил этди. Бу гуруҳда ўғил болаларда қиз болаларга нисбатан касалланиш тенденцияси юқорилигида дарак беради. II ва III гуруҳларда ҳам ўғил болаларда касалланиш юқориги аниқланди.

Бактериофаг воситасини одонтоген яллиғланиш касалликларига таъсир этиш механизмлари:

Бактериофаг-бу гомологик бактериянинг хужайра мембранасида адсорбцияланган, хужайра ичига кириб, уни лизисга учратади. Бактериянинг ўзига хос вирусига таъсир кўрсатиб, таркибига бактерияларнинг селектив, факат вирусли фағлари - *Staphylococcus aureus*га тасир қилади. Бактериофаг юқори

фаоллиги ва самарадорлигини одонтоген яллиғланиш касалликлар асоратларини олдини олишни таъминлайди. Қўллаш усуллари, бактериофаг воситаси қон ва лимфа ичига кириб, яллиғланиш медиаторларини бужмайтирувчи таъсир кўрсатади. Бактериофагнинг асосий қисми буйраклар орқали чиқарилади, сийдик йўлларида дезинфекциялаш таъсирга эга, қолганлари эса ошқозон - ичак тракти орқали чиқарилиши аниқланган. Бактериофаг одонтоген яллиғланиш касалликларига антисепти ва антибактериал таъсир хусусиятига эга.

Жароҳат майдонига бактериофаг воситасини қўллаш зарарланган тўқима ҳажмига қараб индивидуал равишда белгиланади. Жароҳат майдонидан йирингни олиб ташлаганидан кейин оғиз бўшлиғига пуркаш тавсия қилинади. Беморларда

кейинги катнов кунларда бактериофаг дренаж ёрдамида инфекцияланган бўшликка қўйилади.

Ушбу жараён кунига 1 марта, 3-5 кун давомида амалга оширилади. Оғиз бўшлиғи дренажланган бўлса, бактериофаг кунига 2 марта 5-10 мл юборилади. Бактериофаг намланган турундни ювиш, томизиш, юбориш учун ишлатилади. Оғиз бўшлиғи йирингли яллиғланиш ҳолатларида даволаш учун восита чайиш учун ишлатилади ва бир вақтнинг ўзида буюрилади. Стоматит ва сурункали умумий периодонтитни даволашда восита кунига 3-4 марта 10-20 мл дозада оғиз ювиш воситаси шаклида қўлланилади, шунингдек, пробиотиклар билан сингдирилган турунданинг периодонтал чўнтақларига 5-10 дақиқа давомида қўлланилади. Профилактика мақсадида бактериофаг операциядан кейинги ва одонтоген яллиғланиш даволашда, шунингдек, тиш – жағ тизими ва оғиз бўшлиғи касалликларини олдини олишда,

операциядан кейинги 40 мл микродоридаги юкумли асоратларни олдини олишда ишлатилади. Одонтоген яллиғланиш касалликларини даволашда бактериофаг дозаси беморларнинг аҳволига қараб белгиланади. Агар стафилококк бактериофаг препаратини қўллашдан олдин яраларни даволаш учун кимёвий антисептиклар ишлатилган бўлса, ярани стерил 0,9% натрий хлорид эритмаси билан яхшилаб ювиш тавсия этилди. Илмий тадқиқотимиз давомида ушбу усулни қўллаш тан нархи арзон қўллаш қулай, даволаш самарадорлиги юқори ҳисобланади.

Одонтоген яллиғланиш касалликлар асоратларини ананавий даволаш усулидан тубдан фарқ қиладиган, Бактериофаг дори воситаси орқали комплекс даволашда касалликнинг соғайиш тенденциясининг самарали натижага эришилганлиги 2 – жадвалда келтирилган.

2 – жадвал

Одонтоген яллиғланиш касалликлар асоратларини ананавий даволаш ва Бактериофаг дори воситаси орқали комплекс даволашни гуруҳларо таққослашнинг таҳлилий натижалари

Гуруҳлар	Ананавий даволаш	Соғайиш тенденцияси	Бактериофаг орқали комплекс даволаш	Соғайиш тенденцияси
I	Антибактериал воситалар	7 кун	Бактериофаг	5 кун
II	Антибактериал воситалар	5 кун	Бактериофаг	3 кун
III	Антибактериал воситалар	14 кун	Бактериофаг	10 кун

Хулосалар

Одонтоген йирингли яллиғланиш касалликлари асоратлари билан оғриган учала гуруҳдаги беморларни Бактериофаг дори воситаси билан комплекс даволашда беморларни тузалиш кунини биринчи гуруҳда 7 кундан 5 кунга, иккинчи гуруҳда 5 кундан 3

кунга, учунчи гуруҳда эса 14 кундан 10 кунга камайтиришга эришилди. Беморларни комплекс даволаш курсидан сўнг чайнов самарадорлик ҳолатини тўлиқ тиклашга эришилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абаев Ю.К. Хлоргексидиновая соль монокарбоксилцеллюлозы - новый препарат для лечения гнойных ран / Ю.К. Абаев, В.А. Капутский // Местное лечение ран: Тез. докл. Всесоюз. конф. - М., 1991. - С. 50-51.
2. Агапов В.С. Современный подход к выбору способов комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области / В.С. Агапов, В.В. Шулаков // Стоматология для всех. - 1999 - № 1 - С. 20-22.
3. Азимов М. Диагностика и патогенетические аспекты терапии воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.00.21. - Ташкент, 1991.-316 с.
4. Алешина О.Е. Дифференциальная диагностика гнойных и негнойных вос-палительных процессов челюстно-лицевой области у детей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук; 14.00.21. - М., 2002. - 28 с.
5. Алешкин И.Г. Оптимизация комплексного лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области: Дис.... канд. мед. наук: 14.00.21 / ИГМУ. - Иркутск, 1997.- 131 с.
6. Бажанов Н.Н. Итоги обсуждения классификации острых одонтогенных воспалительных процессов / Н.Н. Бажанов, М.М. Соловьев, В.В. Рогинский // Стоматология. - 1990. -№ 3. - С. 87-89.
7. Бажанов Н.Н. Фагоцитоз при острых воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области / Н.Н. Бажанов, М.В. Ларская, М.Т. Александров // Специализированная медицинская помощь и современные проблемы ее интеграции: Тез. докл. Всесоюз. конф. - М., 1986 - С. 143-146.
8. Баиров Г.А. Гнойная хирургия детей / Г.А. Баиров, Л.М. Рошаль. - Л.: Медицина, 1991. - С. 72-74,237.
9. Бактериальная микрофлора при одонтогенных острых гнойных заболеваниях челюстно-лицевой области / Н.Н. Бажанов, Е.П. Пашков, М.С. Култаев ва boshq. // Стоматология. - 1985. - № 1. - С. 31-32.
10. Баркаган З.С. Геморрагические заболевания и синдромы / З.С. Баркаган. - М., 1988.-60 с.
11. Беклемишев И.Д. Иммунология и иммунорегуляция / И.Д. Беклемишев. - М., 1986.-36 с.
12. Кубаев А. и др. Comparative analysis of methods for treating depressed frontal sinus fractures //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 25-28
13. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.
14. Rizaev Elyor Alimdjaniyovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
15. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
16. Rizaev J.A., Akhrorova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022

17. Rizaev Jasur Alimjanovich, Ahrorova Malika Shavkatovna, Kubaev Aziz Saydalimovich, Hazratov Alisher Isamiddinovich, Morphological Changes in the Oral Mucous Membrane in Patients with COVID-19, American Journal of Medicine and Medical Sciences, Vol. 12 No. 5, 2022, pp. 466-470. doi: 10.5923/j.ajmms.20221205.04.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000